

Taekvondoda kuch va chidamlilikka ega bo'lishning 3 ta usuli

Ilmiy rahbar: Po'latov L.T.

Talaba: Sadullayev Hudoyberdi

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy Universiteti

ANNOTATSIYA: taekvondo atamasi ishlab chiqilmagan va har bir kvon (maktab) o'ziga xos jang qilish uslubini mashq qiladi.

Kalit so'zlar: Texnikangizni sekinlashtirish, texnikangizni tezlashtirish

Jang san'ati o'zini himoya qilish kabi jismoniy tayyorgarlikka urg'u berish bilan mashhur. Ochig'ini aytganda, haftasiga ikki marta mashg'ulotlarga borish yaxshi mashq bo'lishi mumkin, ammo bu sizni formaga keltirish uchun etarli emas. Sizning texnikangizni yaxshilash uchun nafaqat sizning texnikangizni, balki umumiy kuchingiz va chidamliligingizni rivojlantiradigan darsdan tashqari narsalarni qilish muhimdir. Ajoyib narsa shundaki, texnikangizni rivojlantirish mashq qilish kabi oson. Siz shunchaki nima qilayotganingizni bilishingiz kerak. Bu yerda biz faqat mashq qilish orqali kuch va chidamlilikka erishishning 3 ta usulini tushuntiramiz.

Texnikangizni sekinlashtirish

Bu zarba berishdan ko'ra oyoq texnikasi uchun yaxshi ishlaydi, lekin mashg'ulot paytida eng ko'p ishlatiladigan amaliyotlardan biri bo'lishi mumkin. Va aniq sabablarga ko'ra. Oyog'ingizni tepish holatida ushlab turish va o'n soniya davomida harakatlanish boshlang'ich jang san'atkorida tezda sut kislotasini hosil qiladi. Buni qilish qiyin, lekin buni qanchalik ko'p qilsangiz, shuncha yaxshi bo'ladi. Qanchalik yaxshi bo'lsa, shunchalik oson bo'ladi. Qanchalik oson bo'lsa, shunchalik kuchliroq bo'lasiz.

Texnikangizni tezlashtirish

Texnikani tezlashtirish - chidamlilikni oshirishning yaxshi usuli. Bu shuningdek, rivojlanishni aniqlashning eng oson usullaridan biridir. Misol uchun, mushtlash yoki tepish sizni ma'lum bir nuqtada charchatadi. To'xtashingiz kerak bo'lgunga qadar texnikani necha marta bajarishingiz mumkinligini hisoblang. Oxir-oqibat, ma'lum vaqt davomida texnikani shu tarzda mashq qilish bu raqamni oshiradi. Bu sizning chidamliligingiz oshganligini anglatadi.

Faqat mashq qilish

Bu ochiq-oydin ko'rinadi, lekin jang san'atida o'qituvchilar duch keladigan eng keng tarqalgan muammolardan biridir. Haftada ikki marta mashq qilish etarli emas. Ko'nikma va texnikani to'g'ri rivojlantirish uchun darsdan tashqari kamida 2-3 soat qo'shimcha mashq

qilishingiz kerak. Bu mashg'ulot vaqti jadvalingizga ko'ra tanlagan istalgan vaqtda bo'lishi mumkin. Faqat vaqt toping. Oxir-oqibat, bu hayotingizning boshqa jabhalariga o'tadigan ijobiy odatga aylanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi 394-sonli Qonuni (yangi tahriri). 2015 yil 5 sentyabr. "Xalq so,,zi" gazetasi 174-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-son Qarori. 2017 yil, 3 iyun. 111-son "Xalq so,,zi" gazetasi, 2017 yil 6 iyun.
3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: "O'zbekiston", 2017, - 488 b.
4. O,,zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to,,g,,risida"gi PF5368-son Farmoni 2018 yil 5 mart. "Xalq so,,zi", 2018 yil 6 mart.
5. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2019-2023 yillarda O,,zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to,,g,,risida"gi 118-son Qarori. 2019 yil 13 fevral. Lex.uz. 6. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Jismoniy tarbiya va sport yagona axborot tizimini yaratish chora-tadbirlari to,,g,,risida"gi 454-son Qarori 2019 yil 3 iyun. Lex.uz.